

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ РОЛЬ В ОБУЧЕНИИ ПОДРОСТКОВ ПРИНИМАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Хакимова Б.М.

Докторант 1 курса УзНИИПН Кари Ниязи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10038367>

Мы живём в эпоху, которую часто называют "веком цифровых технологий" или "цифровой эпохой". Цифровые технологии проникают во все сферы нашей жизни и имеют значительное влияние на общество, экономику, образование, коммуникацию и другие аспекты нашего существования.

Некоторые основные характеристики века цифровых технологий включают:

Быстрый темп развития: Технологии развиваются с огромной скоростью, и каждый год появляются новые инновации и улучшения. Это создает постоянно меняющуюся и динамичную среду.

Подключенность: Цифровые технологии связывают людей по всему миру. Интернет и мобильные коммуникации позволяют нам быть связанными и взаимодействовать с другими в режиме реального времени, вне зависимости от географического расположения.

Большие данные: Век цифровых технологий характеризуется огромными объемами данных, которые генерируются и собираются каждый день. Анализ этих данных помогает в принятии решений, развитии бизнеса, научных исследованиях и других областях.

Искусственный интеллект: Развитие искусственного интеллекта (ИИ) играет важную роль в цифровой эпохе. ИИ применяется в различных областях, от автоматизации процессов до анализа данных и создания интеллектуальных систем.

Инновации в образовании: Цифровые технологии привнесли новые возможности в образовательный процесс. Виртуальное обучение, онлайн-курсы, электронные учебники и другие инструменты помогают сделать образование более доступным и гибким.

Изменение рабочей среды: Цифровые технологии приводят к изменению способов работы и организации рабочего процесса. Распространение удаленной работы, совместная работа в облаке, автоматизация задач и другие инновации меняют традиционные рабочие модели.

В целом, век цифровых технологий предлагает огромные возможности для развития и прогресса, но также создает новые вызовы и вопросы в области безопасности, этики и приватности данных. Важно осознавать и использовать цифровые технологии ответственно и эффективно, чтобы достичь наилучших результатов и преимуществ от их применения.

Цифровые технологии играют важную роль в современном обучении английскому языку и предлагают множество возможностей для улучшения навыков владения языком. Вот несколько примеров цифровых технологий, используемых в обучении английскому языку:

Мобильные приложения: Существует множество мобильных приложений, разработанных специально для изучения английского языка. Они могут предлагать интерактивные упражнения на грамматику, словарные тренажеры, аудио- и видеоматериалы для прослушивания и просмотра, а также возможность общения с носителями языка.

Онлайн-платформы и курсы: Существует множество онлайн-платформ и курсов, которые предлагают интерактивные уроки, видеоуроки, тесты и другие материалы для изучения английского языка. Некоторые из них также предлагают возможность общения с преподавателями или другими студентами.

Виртуальная реальность (VR): Виртуальная реальность может быть использована для создания иммерсивной среды, в которой студенты могут практиковать английский язык в различных ситуациях, таких как общение с виртуальными носителями языка или участие в симуляциях реальных ситуаций.

Мультимедиа и интерактивные материалы: Использование аудио-, видео- и интерактивных материалов может значительно обогатить процесс обучения английскому языку. Студенты могут слушать аудиозаписи с носителями языка, смотреть фильмы и сериалы на английском языке, выполнять интерактивные упражнения и тесты.

Социальные сети и платформы обмена языком: Социальные сети и платформы обмена языком позволяют студентам находить партнеров для языкового обмена, общаться с носителями языка и практиковать разговорные навыки через текстовые сообщения, аудио- и видеозвонки.

Цифровые технологии в обучении английскому языку предлагают гибкий и доступный способ изучения, позволяют индивидуализировать обучение и предоставляют широкий спектр учебных материалов и ресурсов. Однако важно помнить, что эти технологии могут быть эффективными только при правильном использовании и сочетании с другими методами обучения, такими как чтение, письмо и разговорная практика.

Основная цель современной системы образования - формирование социально - зрелой, социально - компетентной личности, способной самостоятельно функционировать в современном обществе. Все более очевидными в современной мировой педагогике становятся приоритеты, обусловленные двумя факторами: лавинообразным потоком информации во всех областях знания и осознанной потребностью современного цивилизованного общества в гибких адаптивных системах образования, предусматривающих возможность саморазвития на любом отрезке жизненного пути человека.

Основные черты современного образования - индивидуализация обучения, активизация учащихся - могут быть реализованы при широком внедрении компьютерного обучения в образовательный процесс. Нам представляется очень важным уделить особое внимание педагогическому аспекту компьютеризации образовательного процесса. Внедрение новых информационных технологий на базе компьютерной техники придает совершенно новый статус самостоятельной работе учащихся, способствует развитию их интеллектуальной активности, создает благоприятные условия для дальнейшего сознательного самообразования.

Важные резервы развития познавательной самостоятельности несет в себе изучение иностранного языка. В последнее время прослеживается большая общественная потребность в приобщении к иностранным языкам взрослого контингента учащихся в силу действующих в современном обществе социально - политических и экономических процессов, т.е. социальный заказ по отношению к обучению иностранным языкам, в особенности английскому языку, достаточно высок. Именно средствами компьютерного обучения в процессе самостоятельного изучения учащимся иностранного языка возможно

развитие его познавательной активности. Развитие познавательной самостоятельности учащегося является основой его социального становления и наиболее значимым средством такого развития выступают компьютерные технологии.

Стремление человека к активной самостоятельной деятельности - одна из фундаментальных потребностей личности.

Самостоятельность - одно из ведущих качеств личности, выражающееся в умении ставить перед собой определенные цели и добиваться их достижения собственными силами.

Развитие самостоятельности у подростков является одним из ключевых аспектов при обучении любого предмета. В данном случае мы хотим обратить ваше внимание на некоторые приёмы, используемые в преподавании английского языка, которые могут положительно повлиять на самостоятельное принятие решений.

Давайте разберём на примере метода используемого в преподавании английского языка Digital storytelling то есть написание цифровой истории. В чем заключается суть данного метода в том что ученик создаёт цифровую историю по определённой теме используя АКТ.

Digital storytelling - Цифровое повествование — это краткая форма создания цифровых медиа, позволяющая людям делиться своими историями повседневной жизни.

При создании данной истории он самостоятельно выбирает тему для своей истории, подбирает определённые фото и видео файлы, подбирает музыку и записывает аудиотрек. Выбирает определённые лексические единицы и текст. (Cooking, sport, fashion, cars, my future career...)

Тем самым он выполняет задание данное учителем, но в тоже самое время имеет шанс на самореализацию. Данный метод помогает ученику раскрыть скрытые таланты и потенциал исходя из своих желаний. То есть мы запускаем процесс самостоятельного принятия решений.

В настоящее время предлагаемая методика широко применяется во многих европейских странах и показала свою результативность особенно у подростков. Вследствие того что именно в этом возрасте у учеников наблюдается огромный интерес к проявлению себя и своего характера, наличие у каждого своих интересов и увлечений.

В заключении хотелось бы сказать что обучении подростков принимать самостоятельные решения трудный, но в то же время очень важный процесс который в дальнейшем поможет нашим ученикам раскрыть свои качества и добиться больших высот на протяжении всей жизни.

REFERENCES

1. Brenner, K. Digital storytelling in 21 century. English teaching forum 52/1. 2015
2. Ohler, J. *Digital storytelling in the classroom: New media pathways to literacy, learning, and creativity*. Thousand Oaks, CA: Corwin. 2008
3. Robin, B. R. Digital storytelling: A powerful technology tool for the 21st century classroom. *Theory Into Practice* 47 (3): 220–228. 2008
4. Sadik, A. Digital storytelling: A meaningful technology-integrated approach for engaged student learning. *Educational Technology Research and Development* 56 (4), 487–506. 2008.

5. Хакимова Б.М. дидактические возможности занятий по английскому языку в обучении подростков принимать самостоятельные решения. Рақамли технология даврида тилларни интенсив ўқитишнинг психологик-педагогик жиҳатлари. Республика илмий - амалий анжуман тўплами. Тошкент 2023.